

MUSICOLOGY

ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТУРКМЕНСКОЙ ДУТАРНОЙ МУЗЫКИ

*Курбанова Д.,
кандидат искусствоведения,
Гуджимов О.
заслуженный артист Туркменистана*

GENRE AND STYLE FEATURES AND PRINCIPLES OF SHAPING OF TURKMEN DUTAR MUSIC

*Gurbanova J.,,
Ph.D.,
Gujimov O.
Honored artist of Turkmenistan*

Аннотация

Цель данной статьи – выявить формообразующие основы и жанрово-стилевые особенности туркменских дутарных сазов. С этой целью было проанализировано свыше 150 дутарных пьес, что позволило выявить устойчивые признаки, определяющие композиционное строение и жанровые особенности инструментальной музыки туркмен. Для выявления принципов формообразования в туркменской музыке были введены специальные термины, позволившие в достаточной степени охарактеризовать функции композиционных разделов в дутарных сазах. В работе также использованы методы сравнительно-сопоставительного анализа туркменской музыки с подобными структурами в инструментальном наследии родственных культур.

Abstract

The purpose of this article is to identify the formative foundations and genre and style features of the Turkmen *dutar saz* (instrumental folk piece). For this purpose, more than 150 *dutar* pieces were analyzed, which made it possible to identify stable features that determine the compositional structure and genre features of the instrumental music of the Turkmen. In order to identify the principles of formation in Turkmen music, we, along with traditional terminology, needed the introduction of special terms that made it possible to adequately characterize the functions of compositional sections in *dutar sazs*. The work also uses comparative analytical comparisons of Turkmen music with similar structures in the instrumental heritage of related cultures.

Ключевые слова: туркменская музыка, дутарные сазы, искусство бахши, форма дутарных пьес, традиционные инструментальные жанры.

Keywords: Turkmen music, *dutar sazy*, art of *baghshy*, structure of *dutar* pieces, traditional instrumental genres.

Введение. Туркменскую дутарную музыку справедливо относят к шедеврам традиционного музыкального исполнительства. По своему звучанию дутарные сазы (народные пьесы для дутара, двухструнного музыкального инструмента) необычайно мелодичны, отличаются сложностью ритмики и тонкостью нюансировки. Инструментальные пьесы сложны в техническом отношении, их исполнение требует от музыкантов высокого профессионального мастерства. Высокую оценку музыкальной культуре туркмен дал один из первых ее исследователей В. М. Беляев, отмечая, что: «туркменская музыка есть искусство, стоящее на определенно высокой ступени совершенства, – и в этом его истинная ценность...» [37, с. 33-34].

Цель данной статьи – выявить формообразующие основы и жанрово-стилевые особенности туркменских дутарных сазов. С этой целью было проанализировано свыше 150 дутарных пьес, что позволило выявить устойчивые признаки, определяющие композиционное строение и жанро-

вые особенности инструментальной музыки туркмен. Для выявления принципов формообразования в туркменской музыке, нами были введены специальные термины, позволившие в достаточной степени охарактеризовать функции композиционных разделов в дутарных сазах. В работе также использованы сравнительно-аналитические сопоставления туркменской музыки с подобными структурами в инструментальном наследии родственных культур.

Традиционная музыка туркменского народа представляет собой одну из центральных ветвей в музыкальном наследии тюркских этносов. Начиная с XIII века история культуры туркмен неоднократно описывалась посещавшими территорию Центральной Азии путешественниками, в числе которых Марко Поло, Ахмет Ибн Фадлан, Плано Карпини, Генри Гулибеф де Блоквиль, Арминий Вамбери, Вильгельм Гартевельд и другие.

Степень исследования проблемы. Исследование музыкально-культурных взаимодействий

между тюркоязычными и другими народами Востока вышли на новый уровень благодаря трудам ведущих этнографов и музыковедов. Музыкальный инструментарий тюркских народов стал темой научных изысканий А. Эйхгорна [15], Б. Сарыбаева [32], Т. Вызго [10], И. Мациевского [26], работы которых свидетельствуют об особом месте кочевых культур в общей типологии восточного мира. Проблемы генезиса и эволюции общетюркского музыкального наследия изучены в работах В. Виноградова, В. Смирнова, Ф. Кароматова, С. Галицкой [11], Б. Путилова [29], Т. Соломоновой [33], Х. Ихтисамова (1984, 1988), Б. Амановым [6-9], А. Мухамбетовой [27-28], Б. Каракулова, Е. Турсунова [35-36], Р. Абдуллаева [1], Л. Халтаевой [39], А. Кунанбаевой [24], С. Елемановой [17], А. Джумаева, С. Багировой, Т. Джани-Заде, Н. Абубакировой, И. Кожобековом [23], С. Раимбергеновой [30-31], С. Хисамовой [40], Г. Омаровой, С. Утегалиевой [38] и других авторов. Предложенные ими методы исследования и системы классификаций позволяют раскрыть широту и степень взаимовлияний близких в культурно-историческом отношении народов.

Первый опыт целенаправленной систематизации туркменской народной музыки был осуществлен русскими этнографами В.А. Успенским и В.М. Беляевым, совместный труд которых – монография «Туркменская музыка», вышел в свет в 1928 году. Вопросы жанрового разнообразия музыкального наследия туркмен в той или иной степени затронуты в работах отечественных авторов – Н. Абубакировой [2-5], Ш. Гуллыева [13-14], М. Гапурова [12], А. Эргешева, Ч. Джумаева, О. Аннанпесова, З. Джумакулиевой, С. Туйлиева и других. Жизнеописанию народных исполнителей, а также изучению из исполнительского репертуара посвящены работы А. Ахмедова, А. Аширова, О. Гандымова, Ё. Нурымова, А. Сапарова и других авторов.

Первые попытки анализа композиционной формы и музыкально-выразительных средств народной музыки были осуществлены В. Успенским и В. Беляевым. Опираясь на традиционную терминологию («*ялбылдак*» – начальный раздел саза, «*ширван*» – его кульминация и «*чыкмак*» – спуск с кульминационной зоны), авторы выводят принцип трехфазности развертывания музыкального материала [37, с. 69-70]. Соответствующую трехфазную структуру можно наблюдать в казахских *кюях-тоқпе* (инструментальные пьесы западного Казахстана). Согласно Б. Аманову, зонная композиция этих произведений включает в себя следующие разделы: *бас-буын – орта-буын – сага* [7, с. 39-48]. Отметим о наличии в инструментальной музыке данного региона жанра «туркменских» кюев, происхождение которых прослежено в работах А. Затаевича [21] и А. Жубанова [19]. По характеристике А. Затаевича, «туркменские» кюи отличаются «их неизменное квартовое начало, своеобразный ритм и секвенциобразные ходы» [21, с. 253]. Исследователь С. Зарухова, говоря о типологии формы туркменских пьес, выявляет три группы: 1.

камерные, с преобладанием песенного начала; 2. развернутые по форме и 3. масштабные пьесы инструментального склада [20, с. 45-52]. О своеобразии и импровизационном характере туркменской дутарной музыки пишут С. Темиргалиева и С. Утегалиева, авторы исследования «Туркменские» кюи в домбровой традиции Западного Казахстана» [34, с. 14].

Интерес в традиционной среде к туркменской музыке не случаен. В музыкальной практике известны примеры обращения к музыке соседних народов. О взаимодействии музыки узбеков, таджиков и туркмен, «для которых дутар тоже представляется национальным инструментом», пишет Ф. Кароматов. Узбекские дутаристы с воодушевлением исполняют туркменские пьесы, а также создают своеобразные национальные узбекские и туркменские варианты одних и тех же мелодий («Илгор», «Муножит») [22, с. 133-134]. По мнению В. Жирмунского, «восприятие влияния есть не пассивное усвоение, но активная переработка, даже борьба, в результате чего создается свое искусство» [18, с. 6].

Искусство туркменских бахши и их репертуар. Носителями устно-профессиональной традиции в Туркменистане являются бахши и сазанда, выступления которых всегда желанны и представляют собой кульминацию любого торжества. Музыкально-поэтическое наследие туркменских бахши относится к устно-профессиональному творчеству и на протяжении столетий передавалось изустным путем. Выставлять авторство в среде традиционных музыкантов принято не было, поэтому имена создателей музыкальных творений передавались посредством легенд, а созданные ими произведения в музыкальное наследие под определением «Халк сазы» (народная музыка).

В традиции народных исполнителей было проведение музыкально-поэтических состязаний, в процессе которых бахши перенимали профессиональные навыки и репертуар друг друга. О том, что традиция музыкально-певческих состязаний была широко распространена среди народных исполнителей центральноазиатского региона, пишут многие исследователи [38]. Состязания в инструментальном и песенно-поэтическом искусстве являются «сферой профессионального искусства, доступного лишь музыкантам, незаурядным по дарованию и мастерству» [8, с. 26].

Народ бережно хранит в памяти легенды о выдающихся исполнителях и проводимых ими состязаниях. Мастерство бахши определялось умением импровизировать и создавать свои произведения. Нередко на таких состязаниях в качестве основы выбиралась мелодия, исходя из которой каждый исполнитель создавал свое законченное произведение. В книге «Туркменская музыка» представлены четыре пьесы под названием «Бахшылар», которые, как пишет В. Успенский, «изображают состязание туркменских музыкантов, происходившие в Серахсе <...>. Состязание было на приз аля гайш, то есть на ценное украшение для лошади. Первая из четырех пьес приписывается Нобат-Ниязу, вторая –

Кара-Шахиру, третья – Джеббару бахши и четвертая – Кёр-Коджали. Между этими пьесами есть много общего, и они могут рассматриваться как четыре виртуозных обработки одной и той же первоначальной пьесы, послужившей музыкальной темой для состязания. При этом каждый бахши, игравший после своего соперника, старался затмить его своей техникой и изобретательностью в варьировании и усложнении основного мотива» [37, с. 147]. На сегодняшний день в репертуаре туркменских дутаристов сохранилась пьеса под названием «Ала гайышлы», которую связывают с состязаниями бахши.

О популярности в прошлом музыкально-поэтических состязаний говорят названия самих пьес. К примеру, цикл «Салтыклар» включает в себя семь законченных по форме музыкальных произведений. Первая пьеса называется «Гарры салтык» («Старый салтык»), названия всех остальных связаны с именами исполнителей-дутаристов, создавших эти произведения: «Салтык Шихы бахшы», «Салтык Гулгельди сазанда», «Салтык Хемра Шыха», «Салтык Амангельди Гонубека», «Салтык Гулпак бахши», «Салтык Маммеди бахши». Все это имена талантливых народных исполнителей, каждый из которых оставил свой яркий след в истории туркменской музыки. Используя европейскую терминологию, данное произведение можно классифицировать как вариационный цикл на заданную мелодию. Для исполнения пьес «Салтыклар» требуется незаурядная исполнительская техника, поэтому на концертах они, чаще всего, исполняются не как единый цикл, а по-отдельности.

К числу дутарных сазов, каждый раздел которого создан разными исполнителями, относится «Хаджиголок» – одно из сложнейших произведений в дутарном репертуаре. Пьеса состоит из трех частей. Создание темы и первой части произведения приписывают корифею туркменской дутарной музыки Амангельды Гонубекову, следующие части связаны с именами Тачмамеда Сухангулыева и Пурли Сарыева. Общее звучание пьесы составляет около 10 минут. Маститые музыканты исполняют весь саз целиком, но возможно и раздельное исполнение его частей.

Жанры и методы развития в дутарной музыке. Жанровые особенности дутарной музыки во многом определяются ее образным содержанием. В. Успенский пишет: «Музыка туркмен, отражая психологию этого народа, в то же самое время отражает и природу страны, создавшей эту психологию. В ней мы видим или отражение степных просторов и ширей, или же отражение настроений домашнего очага. Что же касается музыки для дутара, то она отличается особой, сконцентрированной интимностью своих настроений, гармонирующих с размерами жилища туркмена – войлочной кибитки, служащей ему и его семье надежным кровом для защиты от непогоды» [37, с. 69].

Самую многочисленную группу дутарных сазов составляют произведения любовно-лирической тематики; сюда же можно отнести пьесы, воспева-

ющие женские образы и красоту природы. В дутарном наследии отдельные группы составляют сазы, посвященные историческим сюжетам; а также произведения воинственно-патриотического и философско-назидательного характера. большой интерес представляют монументальные полотна, посвященные выдающимся личностям. В отдельную группу можно выделить сазы, воспевающие красоту туркменского ахалтекинца – небесного (согласно легендам) коня, высоко почитаемого в народе.

Несмотря на широту образной тематики, определить на слух содержание дутарных сазов бывает непросто. Музыкально-выразительные средства, посредством которых раскрываются воплощенные в музыке поэтические образы, могут показаться скупыми и лаконичными. Возможно, это связано с тем, что в прошлом среди туркмен было не принято открыто выражать свои чувства. Даже признание в любви юноши выражали посредством музыки. Образцы восточной поэзии, завуалированно раскрывающие любовную тематику, могут быть тому примером.

Наиболее ярко мелодический язык раскрывается в пьесах, связанных с образом скакуна, где широко используются различные звукообразительные приемы. Среди пьес назовем «Ат чапан» («Всадник»), «Гёроглынын ат ойнадышы» («Гёроглы, гарцующий на коне»), «Ат чапар» («Наездник»), «Гырат» (имя коня Гёроглы), «Бедев» («Скачки»). Помимо коня, в репертуаре дутаристов много сазов, изображающих других животных («Корпе гузы» – «Ягненок») и птиц («Кепдери – «Голубь», «Гызыл инжик» – «Фламинго», «Шеллепли дурна» – «Длиннокрылый журавль»). Прием зашипывания струны с последующим пиццикато широко используется туркменскими дутаристами в пьесах, связанных с образами природы и показом колыхания травы на ветру («Гонурбаш мукамы» – название растения, «Бага гирели» – «Выйдем в сад», «Бага сейле» – «Прогулка в саду», «Нялер горунди» – «Увидеть необъятное» и т. д.).

Название народного сазы «Кечпелек» означает «Горькая судьба». Умеренный темп, восходящие интонации с последующим секвенционным заполнением способствуют раскрытию печального характера мелодии. В 1969 году туркменский композитор Нуры Халмамедов, по приглашению режиссера Алты Карлиева, работал над созданием музыки к одноименному фильму. Тему «Кечпелек» композитор использовал в основе двух песен. Первая («Дуран ерлере»), звучащая в начале картины, искрится светлыми чувствами и радостью, которая переполняет героев. Трагизм второй песни, звучащей после гибели главного героя, пронизывает с первой же ноты. Так, Н. Халмамедов, используя всего лишь одну дутарную тему «Кечпелек», смог передать различные стороны человеческих чувств, продемонстрировав весь масштаб своего таланта [25].

Единый набор музыкально-выразительных средств и общие методы развития являются характерной особенностью и для инструментальных

жанров, и для песенных. Если не вникать в текст исполняемых туркменскими бахши песен, то определить, от имени какого персонажа (положительного, отрицательного, мужчины, женщины) и с каким чувством (радости или печали) она исполняется оказывается невозможно. В этом, по нашему мнению, кроется феномен туркменской народной музыки. «Как в туркменском орнаменте, употребляемом при изготовлении ковров и женских нарядов, и как в подборе красок для них, так и в туркменской музыке наблюдателя поражает прежде всего своеобразная строгость колорита и отсутствие всякого расчета на внешний эффект и на резкое впечатление. музыка туркмен также абсолютно лишена какой-либо бравурности и для неопытного уха может показаться монотонной и однообразной. Но для тех, кто даст себе труд глубже в нее вникнуть, она открывает глубины переживаний и настроений» [37, с. 69].

Формообразующие принципы дутарных пьес. Осуществленный в работе анализ дутарных сазов направлен на выявление их интонационных, ладовых и метро-ритмических особенностей, а также на раскрытие композиционного строения дутарных произведений. Для дутарных сазов характерно поэтапное развертывание композиционного материала – принцип, который можно обнаружить и в жанрах среднеазиатского макама [28]. Подобную близость авторы объясняют единством тюркского музыкального инструментария и схожестью процессов освоения звукового пространства. «В музыке многих тюркских народов, в том числе у казахов, башкир, тувинцев, монголов и алтайцев, в разных видах инструментального и вокального, вокально-инструментального творчества встречается

бурдонный тип многоголосия» [34, с. 9]. Способность народных исполнителей переосмыслить музыкальные мотивы в соответствии с новым эмоциональным строем и методами развития исследователи обозначают понятием переинтонирования жанрового материала.

Структура дутарных сазов отличается разнообразием композиционных вариантов, свидетельствующих о подвижности формы при устойчивости ее отдельных элементов. Независимо от масштабов пьесы, в форме каждого произведения можно выявить структурные комплексы, которые представляющие собой каноническую композицию с четко обозначенными разделами.

Так, любой дутарный саз начинается с ударов по открытым струнам дутара – это самый краткий и, вместе с тем, многофункциональный элемент формы, который называется *Бош какув* (открытые струны). На протяжении одного произведения он встречается многократно и функции его меняются в зависимости от места расположения. В самом начале *бош какув* вводит в пьесу, задавая основной штрих и ритмический рисунок темы. здесь он выполняет функцию вступления, сосредотачивая внимание слушателей. В момент вступительного *бош какува*, исполнитель, при необходимости, может подтянуть либо подстроить струны дутара. Несмотря на перевод «открытые струны», которые играют основную роль в *бош какуве*, данный оборот устойчивые мелодико-ритмические формулы в диапазоне септими: после начальной кварты на открытых струнах (e – a) следует секундо-терцовое заполнение и квартовый скачок вверх (a – d). Начальные формулы *бош какува* меняются в зависимости от ритма и характера пьесы¹:

Рис. 1. Вступительный раздел бош какув в пьесе «Балсаят»

¹ Все нотные расшифровки дутарных пьес, представленные в статье, выполнены Я. Реджебовым

Allegretto

The image shows a musical score for the introductory section of the piece 'Edu Manzar'. It consists of four staves of music in a single system. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 2/4 time signature. The tempo is marked 'Allegretto'. The music features a rhythmic pattern of eighth notes with various articulations, including accents and slurs. The second staff starts at measure 5, the third at measure 8, and the fourth at measure 10. The piece concludes with a double bar line at the end of the fourth staff.

Рис. 2. Вступительный раздел бош какув в пьесе «Еди манзар»

В середине дутарного произведения *бош какув* выполняет роль цезуры, разграничивая и соединяя между собой части и разделы музыкальной пьесы. Именно спуск к открытым струнам определяет завершение одного раздела формы и наступление нового. Перед каждым разделом, *бош какув*, продолжая сохранять ритмический рисунок, обозначает

ладовые установки нового этапа развития. Если перед темой задействованы преимущественно кварта-секунда-терцовые обороты, то перед кульминацией *бош какув* первый представляет октаву – самый высокий тесситурный уровень, на котором в дальнейшем будет происходить развитие данного раздела.

The image shows a musical score for the transition to cadence in the piece 'Balshayt'. It consists of two staves of music. The first staff starts at measure 51 and the second at measure 57. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 2/4. The music features a rhythmic pattern of eighth notes with various articulations, including accents and slurs. The piece concludes with a double bar line at the end of the second staff.

Рис. 3. Переход к каденции в пьесе «Балсаят»

The image shows a musical score for the transition to cadence in the piece 'Edu Manzar'. It consists of two staves of music. The first staff starts at measure 43 and the second at measure 47. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 2/4. The music features a rhythmic pattern of eighth notes with various articulations, including accents and slurs. The piece concludes with a double bar line at the end of the second staff.

Рис. 4. Переход к каденции в пьесе «Еди манзар»

Важную миссию *бош какув* выполняет в конце произведения, осуществляя функцию заключения. Способы драматургического успокоения и подытоживания музыкального развития самые разнообразные.

The image shows a musical score for the concluding 'bosh kakuv' in the piece 'Balshayt'. It consists of three staves of music. The first staff starts at measure 220 and the second at measure 225. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 2/4. The music features a rhythmic pattern of eighth notes with various articulations, including accents, slurs, and a triplet. The piece concludes with a double bar line at the end of the third staff.

Рис. 5. Завершающий бош какув в пьесе «Балсаят»

Рис. 6. Завершающий бош какув в пьесе «Еди манзар»

Несмотря на обилие и важность выполняемых функций, *бош какув* нельзя классифицировать как законченный раздел формы, это всего лишь короткий мелодико-ритмический оборот, позволяющий структурировать музыкальное произведение.

Упомянутая выше трехэтапность, заложенная в основу туркменских дутарных сазов, опирается на три основные части формы: это *тема (сазын хени)*, *кульминация (ширван)* и *завершение (сонлама)*. Каждую часть характеризует свой тесситурный уровень и комплекс музыкально-выразительных средств. В основные части вплетаются более мелкие разделы, каждый со своим функциональным предназначением. Помимо упомянутых В. Успенским радиционных терминов *ябылдак*, *ширван* и

чыкмак, в процессе анализа нами были введены такие понятия, как *Осуш ери (Osüş ýeri* – развитие темы), *жемлейжи болежик (jemleyji bolejik* – завершающее тему каденционное построение), виды кульминации – *Новаи (Nowai)*, *Ашакы гурп (Aşaky gürp)*, *Кыямат (Kuyamat)*, а также *Тамамлайжы болек (Tamamlaýy bolele* – каденционное построение, завершающее весь саз). В разработке терминологического аппарата большую помощь авторам оказали ведущие народные исполнители – Ёламан Нурымов, Бегмырат Кутлымырадов, Оразнепес Довлетназаров, Акмырат Чарыев, Ораз Аннанепесов, Овезмырат Гандымов и Чарыяр Джумаев.

Для наглядности, представим названные разделы в виде схемы, с указанием их тесситурного диапазона.

Схема 1. Последовательность разделов в туркменских дутарных саззах

Схема 2. Тесситурный диапазон разделов в дутарных саззах

Самым важным участком в форме является *тема*. Именно в ней заложен основной образ произведения, который в дальнейшем будет поэтапно развиваться на всех уровнях композиционной структуры. Звуковой диапазон и временные масштабы темы необычайно разнообразны: это может быть небольшое мелодическое построение в пределах кварты или квинты, либо развернутый музыкальный материал, уже в экспозиции проходящий через все тесситурные уровни пьесы.

В самой теме дутарного сазза можно обнаружить членение на ряд подразделов. Вторая половина темы является каденционным построением (*jemleyji bolejik*), которое в дальнейшем будет за-

вершать все остальные разделы формы. В тематический блок входит также зона развития темы (*Osüş ýeri*), в которой основной тематический материал слегка меняется интонационно и ритмически и расширяет свое звуковое пространство.

Вторым важным этапом в дутарных саззах является кульминация, обозначаемая традиционным термином *Ширван*. Данный участок формы эмоционально насыщен и исполняется на предельно высоких ладках инструмента. Даже в лирических пьесах, с мягкими, изящными темами, кульминационные разделы нередко обретают мощь и энергетический накал, видоизменяясь ритмически и интонационно.

Ширван в дутарных сазах имеет следующие виды: *Новай* (раздел исполняется на одной струне, вторая, открытая, бурдонирует), *Ашақы гури* (захват верхних ладков и спуск к исходным позициям), собственно *Ширван* (в данном случае, один из протяженных видов кульминационного раздела, полностью выдержанный на предельно высоком тесситурном уровне). К разновидностям *ширвана* мы относим и раздел, обозначенный нами *Кыямат*, поскольку он исполняется с опорой на *кыямат-перде* – это четвертый ладок на грифе дутара. Раздел *кыямат* встречается в наиболее сложных и протяженных дутарных произведениях; смена ладового устоя (*cis – fis*) воспринимается на слух как модуляция. По сути, раздел *кыямат* представляет

собой форму в форме, где на новом ладовом устое проходят все основные разделы – тема, кульминация и завершение.

Чыкыш – спуск с кульминационной, осуществляемый контрастным сопоставлением либо поступенно, с использованием ряда секвенций. Чаще всего, *чыкыш* «вытекает» из ширвана и не имеет законченной формы, его задача – переход с верхних ладков инструмента к нижним. После него следует завершающий раздел – *Сонлама*, в котором либо используется основная тема, либо вводится новая. По силе эмоционального воздействия и количеству используемых штрихов и мелизмов, завершающий раздел в туркменских дутарных сазах стоит на уровне кульминации.

Рис. 7. Модуляционный переход к разделу *Кыямат* в пьесе «Еди манзар»

Описанная композиционная структура в разных произведениях используется по-разному, неизменной является централизующая основа: *тема – кульминация – завершение*. «Мелодическая бедность (на первый взгляд) туркменской музыки, обусловленная узкими пределами, в которых вращаются ее мелодия, искупаются действительным богатством ритма и мелизматических украшений, весьма оживленными темпами и мудрым распределением оттенков экспрессии, обычно возрастающей к середине произведения и ниспадающей к его концу» [37, с. 69-70]. В небольших пьесах в качестве кульминации используется только одна из перечисленных разновидностей. В крупных произведениях разделы, повторяясь и варьируясь, синтезируют в себе интонационно-мелодические и ритмические особенности. Допустимо использование нескольких разнохарактерных тем в одной пьесе, а также введение нового тематического материала в различных разделах формы.

Во дутарных пьесах используется *вариантно-вариационные* приемы развития, точный повтор

отдельных элементов темы или разделов фактически не используется – это одна из стилистических особенностей туркменской музыки. Важным принципом развития служит *темброво-регистровое варьирование*. Регистры дутара неоднородны, поэтому тематические элементы, звучащие в тех или иных регистрах, приобретают разный тембровый оттенок. Нередко в дутарных сазах используется *принцип транспозиции*, который можно рассматривать как разновидность темброво-регистрового варьирования. Принцип транспозиции связан с кварто-квинтовым повторением темы на другой высоте. Темброво-регистровые различия служат одним из главных факторов в создании контраста, благодаря которому удается достичь динамики в музыкальном развитии. В ряде сазов складывается *темброво-регистровая драматургия*. Типичная для дутарных сазов общность интонационного строя, проявляющаяся между разными произведениями, свидетельствует о высоком импровизаторском искусстве народных музыкантов, их умении мастерски импровизировать на одну и ту же тему.

Национальное своеобразие в звучание туркменской дутарной музыки привносит использование народных ладов – *гырыклар* (*кырклар* – с ув.2 (II⁺)) и *новаи* (лад и со II⁺ и VI⁺ ступенями). Среди натуральных ладов чаще всего встречается фригийский со II⁺, а также со II⁺ и VI⁺ вариантными ступенями. Исследователи говорят о системе ладовой централизации в туркменских дутарных сазах, которую рассматривают в вертикальном и горизонтальном срезе. «Первый из них обусловлен восходящей направленностью композиционного процесса. Второй – линейным движением голосов (принцип однослойности по С. Галицкой). Вертикальный аспект связан с оппозицией низа (опорный) и верха (неопорный) музыкального процесса. Им соответствуют главные и временные ладовые опоры» [34, с. 32].

Туркменские сазы имеют в своей основе квартовые ладовые опоры. Нижняя опора (*e – a* – основные тоны открытых струн) является устойчивой. Движение от кварты к секунде и обратно – вариант заполнения квартовой настройки (*e – f – g – a*) – можно рассматривать в качестве стилевого, и даже надстилевого интонационно-ритмического стереотипа, характерного для инструментальной музыки туркмен. Важным ориентиром служат основные тоны открытых струн дутара, выполняющие функцию нижней главной опоры. Они периодически участвуют в развитии разделах *бош какув*. Новые ладовые опоры могут возникнуть в различных разделах формы, чаще всего в развивающем разделе и кульминационном. Они являются временными, второстепенными. Нижние опоры преобладают над верхними и подчиняют их себе. Между теми и другими складывается своя система координации. Очевидна их связь с натурально-обертоновым рядом. Горизонтальный аспект в изучении ладовых особенностей не менее важен, поскольку вокруг той или иной временно появляющейся опоры возникают определенные сопряжения тонов. В туркменских сазах преобладают лады с минорным наклоном.

Кроме того, одним из ярких и устойчивых музыкально-выразительных средств в инструментальной музыке туркмен является ритм, благодаря которому народные сазы приобретают «туркменское звучание». Анализ выявил устойчивые ритмические стереотипы, среди которых наиболее распространенными являются триольный и пунктирный ритмы, использование таких приемов, как *чыртув*, *гырув* и других. Ритмическая сложность усугубляется метрической переменностью. Наряду с простыми метрами встречаются сложные и смешанные. Яркие образцы полиритмики и полиметрии основаны на частой смене ритма и метра. Показательна нерегулярная смена метра (5/8, 7/8, 9/8, 6/8, 11/8). Поэтому, такие стереотипы, как пунктирный и триольный ритмы встречаются периодически и в сочетании с другими ритмическими рисунками.

Для туркменской народной музыки показательна тесная связь вокального и инструменталь-

ного начала. Как отмечает Ш. Гуллыев: «предположение В. Беляева о том, что туркменская музыка произошла от вокальной путем переложения вокальных произведений для народных инструментов, не лишена основания, т.к. многие инструментальные пьесы являются своеобразными интерпретациями песен бахши» [13, с. 19]. Действительно, многие инструментальные пьесы имеют вокальное происхождение. Единство вокального и инструментального начала обнаруживается в песенных источниках инструментальных образцов, особенностях формы и типах тематизма.

Заключение. *Таким образом, инструментальная музыка туркмен, пройдя длительный путь эволюции, дошла до наших дней, воплотившись в развернутые композиционные структуры. Каждый дутарный саз представляет собой четкую структуру, в которую могут влетаться импровизационные вставки и новые темы, обогащенные интонационно-мелодически и метро-ритмически. Среди народных исполнителей в высшей степени мастерством импровизации владеет выдающийся дутарист и гиджакчи Пурли Сарыев, оставивший после себя свыше ста шедевров дутарного исполнительства. Импровизационное начало предполагает различные способы воспроизведения мелодии, однако неизменной сохраняется канонизированная основа дутарного саза, включающая в себя три этапа: тему – кульминацию – и завершение.*

Приемы мелодико-ритмической разработки дутарных пьес связаны с вариантно-вариационными и темброво-регистровыми принципами развития музыкального материала. Данные приемы служат созданию контраста – одного из главных факторов осуществления мелодико-интонационной и темброво-регистровой драматургии дутарных произведений. Общность интонационного строя дутарных сазов свидетельствует о высоком уровне исполнительского мастерства народных музыкантов.

Инструментальные произведения туркмен представляют собой удивительные образцы творчества мастеров дутарного исполнительства. Творческое наследие народных музыкантов живет в веках и будет радовать еще не одно поколение любителей и ценителей туркменской музыки.

Список литературы

1. Абдуллаев Р. Обряд и музыка в контексте культуры Узбекистана и Центральной Азии. Ташкент, 2006. – 336 с.
2. Абубакирова Н. Народные песни западного Туркменистана // Автореф. дис... канд. иск. Ленинград, 1982. – 24 с.
3. Абубакирова Н. Тюйдук // Музыкальная энциклопедия. Гл. ред. Ю.В. Келдыш. Т. 5. М.: Советская энциклопедия, 1981. – С. 660-661.
4. Абубакирова Н. Туркменский дутар в контексте этногенетических и историко-культурных связей. // Инструментоведение: молодая наука. СПб., 1998. – С. 8-10.
5. Абубакирова Н. Эволюция туркменского зикра. // Взаимообогащение музыкальных культур

народов Средней Азии и Казахстана. Материалы международной республиканской научно-теоретической конференции /Отв. ред. С.П. Галицкая/. Ташкент: Издательство литературы и искусства, 1977. – С. 82-87.

6. Аманов Б. Импровизационность и традиционность в формировании кюев и их отражение в народной терминологии // Теоретические проблемы народной инструментальной музыки. – М., 1974.

7. Аманов Б. Композиционная терминология домбровых кюев // Инструментальная музыка казахского народа. Алма-Ата: Онер, 1985. – С. 39-48.

8. Аманов Б. Тартыс как специфическая форма музицирования в музыкальной культуре казахов // Инструментальная музыка казахского народа. Алма-Ата, 1985. – С. 25-38.

9. Аманов Б., Мухамбетова А. Казахская традиционная музыка и XX век. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 544 с.

10. Вызго Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии: Исторические очерки. Москва: Музыка, 1980. – С. 191.

11. Галицкая С.П. Теоретические основы модальности. Ташкент: Фан, 1981. – 82 с.

12. Гапуров М. Музыкальное наследие туркмен Чарджоуской области. // Автореф. дис. ... канд. иск. – Т., 1982.

13. Гуллыев Ш. Искусство туркменских бахши (Основы музыкально-поэтического строения). Ашхабад: Туркменистан, 1985. – 260 с.

14. Гуллыев Ш. Туркменская музыка (Наследие). Алматы: Фонд Сорос-Казахстан, 2003. – 208 с.

15. Джани-Заде Т. Музыкальная культура русского Туркестана по материалам музыкально-этнографического собрания Августа Эйхгорна, военного капельмейстера в Ташкенте (1870-1883 гг.) Москва, 2013. – 336 с.

16. Джани-Заде Т. Проблемы мугамной импровизации. // Профессиональная музыка устной традиции народов Ближнего, Среднего Востока и современность. Ташкент, 1981.

17. Елеманова С.А. Методологические предпосылки изучения профессионализма устной традиции // Вопросы истории и теории музыки Казахстана. Алма-Ата: Онер, 1984. – С. 3-19. Виноградов В.С. Музыка Советского Востока. Москва: СК, 1968. – 236 с.

18. Жирмунский В. М. Проблемы сравнительного исторического изучения литератур // Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Москва, 1979.

19. Жубанов А. Струны столетий. Очерки о жизни и творческой деятельности казахских народных композиторов. Алма-Ата, 1958.

20. Зарухова С. Некоторые ладо-интонационные особенности туркменских кюев в сборнике А.В. Затаевича «500 казахских песен и кюев» (по материалам исследования) // Искусство и иностранные языки. Вып. 2. Алма-Ата, 1966. – С. 45-52.

21. Затаевич А. 500 песен казахского народа (ред. И. Кожобекова). – Алматы: Дайк-Пресс, 2002.

22. Кароматов Ф.М. Узбекская инструментальная музыка (наследие). Ташкент, 1972. – 360 с.

23. Кожобеков И.К. О тональной централизации лада в казахской народной лирической песне // Вопросы истории и теории музыки Казахстана. Алма-Ата: Онер, 1984. – С. 97-119.

24. Кунанбаева А. Проблема казахской эпической традиции // Автореф. дис. ... канд. иск. Ленинград, 1984.

25. Курбанова Д. Нуры Халмамедов. Ашхабад: Ылым, 2014. – 245 с.

26. Мацевский И.В. Народная инструментальная музыка как феномен культуры. Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – 520 с.

27. Мухамбетова А.И. Календарь и жанровая система традиционной музыки казахов // Сб. мат. памяти В.П. Дерновой. – Алматы, 1992. – С. 239-259.

28. Мухамбетова А. Сравнительное изучение западноказахстанского кюя и среднеазиатского макама // Музыка Востока и Запада. Взаимодействие культур. Алма-Ата, 1991.

29. Путилов Б.Н. Методология сравнительно-исторического изучения фольклора. Ленинград: Наука, 1976. – 244 с.

30. Раимбергенов А.И. Проблемы текстологической вариантности кюев // Инструментальная музыка казахского народа. Алма-Ата: Онер, 1985. – С. 63-93.

31. Раимбергенов А., Аманова С. Голоса народных муз. Алма-Ата: Онер, 1990. – 288 с.

32. Сарыбаев Б.Ш. Казахские народные музыкальные инструменты. Алма-Ата: Жалын, 1979. – 174 с.

33. Соломонова Т. Некоторые черты композиционной взаимосвязи текста и ритмики напева в узбекской народной песне // История и современность. Проблемы музыкальной культуры народов Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. Редактор-составитель Т.С. Вызго. Москва: Музыка, 1972. – С. 245-264.

34. Темиргалиева С., Утегалиева С. «Туркменские» кюи в домбровой традиции западного Казахстана. Алматы, 2008. – 130 с.

35. Турсунов Е. Древнетюркский фольклор: истоки и становление. Алматы: Дайк-Пресс, 2001. – 172 с.

36. Турсунов Е. Происхождение носителей казахского фольклора. Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 322 с.

37. Успенский В., Беляев В. Туркменская музыка. Т. 1. Ашхабад: Туркменистан, 1979. – 383 с.

38. Утегалиева С.И. Формирование музыканта в традиции // Музыка Казахстана: произведение и исполнитель. Алматы, 2000. – С. 175-190.

39. Халтаева Л.А. Генезис и эволюция бурдонного многоголосия в контексте космогонических представлений тюрко-монгольских народов. Улан-Удэ: Республиканская типография, 2015. – 176 с.

40. Хисамова С. Черты общности строения модальности // Взаимообогащение культур народов Средней Азии и Казахстана. Ташкент, 1977. – С. 171-175.